

MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA EKOLOGIK OMILLARNI AHAMIYATI

Odilov Xamidillo Mahmudjon o'g'li

PhD, katta o'qituvchi

Namangan davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19352653>

Annotatsiya: Mazkur maqolada mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishning ekologik jihatlari barqaror rivojlantirish konsepsiyasi ma'lum bir hududni rivojlantirishning maqsadi, vazifalari va ularga erishish yo'llari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: ekologik omillar, mintaqa iqtisodiyoti, barqaror rivojlanish, xalqaro iqtisodiy aloqalarning rivojlanishi, jahon xo'jaligining rivojlanishi.

Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish ko'p o'lchovli jarayon bo'lib, odatda turli xil ijtimoiy va iqtisodiy maqsadlarning umumiyliigi nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Iqtisodiy rayon – bu mamlakat hududining tabiiy va iqtisodiy shart-sharoitlari hamda o'ziga xos xususiyatlarining nisbiy o'xshashligi bilan ajralib turadigan bir nechta viloyatlar va avtonom respublikalar, tumanlar va shaharlardan iborat qismidir. Bu yerda tabiiy, ijtimoiy, iqtisodiy resurslarning o'ziga xosligi va umumiy foydalanish xususiyatiga ega ekanligi, hududiy mehnat taqsimotiga asoslangan iqtisodiyotning tarixan tashkil etilgan yoki maqsadli ravishda yaratilgan ixtisoslashuvi, bir-biriga qo'shni mintaqalar o'rtasidagi barqaror va intensiv iqtisodiy aloqalarning mavjudligi asosiy o'rin egallaydi.

Iqtisodiy rayonlashtirishning eng qadimiy yo'nalishi qishloq xo'jaligini joylashtirish bilan boshlangan. Shu jihatdan, iqtisodiy rayonlashtirish mamlakat hududining katta yoki kichikligiga bog'liq emas, eng muhimi iqtisodiy makon ichki jihatdan turlangan bo'lishi kerak. Ichki tafovutlar qanchalik katta bo'lsa, iqtisodiy rayonlar ham shuncha ko'p bo'ladi. Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish masalalarini tahlil qilishda o'sish bosqichlari nazariyasi konsepsiyasidan foydalanish samarali hisoblanadi.

Aksariyat tadqiqotlarda mintaqa iqtisodiyotining barqaror rivojlantirish bosqichma-bosqich amalga oshirilishi ta'kidlangan. Xususan, birinchi bosqichda qoloq mintaqalar guruhidan chiqish, ikkinchi bosqichda mamlakatdagi o'rtacha rivojlangan mintaqalar darajasiga mos makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ega bo'lish, uchinchi bosqichda nisbatan taraqqiy etgan mintaqalar darajasiga yetib olish belgilangan. Shu asosda mintaqa iqtisodiyotining barqaror rivojlantirish tushunchasi, uning maqsad va vazifalari mamlakatning barqaror rivojlanish maqsadlari bilan hamohang bo'lishi kerak.

Ayrim tadqiqotlarda ko'ra, mintaqa iqtisodiyotining barqaror rivojlantirish inklyuziv va teng huquqli iqtisodiy rivojlanish, tengsizlikni kamaytirish, aholi turmush darajasining asosiy ko'rsatkichlarini yaxshilash, adolatli ijtimoiy rivojlanish va integratsiyani rag'batlantirish, tabiiy resurslar va ekotizimlarni kompleks va barqaror boshqarishni rag'batlantirishga asoslangan.

Bizning fikrimizcha, barcha tarmoqlar bir tekisda rivojlangan mintaqaning o'zi yo'q. O'zbekiston mintaqalarida ham iqtisodiyotning asosiy tarmog'i hisoblangan sanoat notekis rivojlangan. Buning natijasida mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajalari o'rtasidagi farq yana ham kuchaydi. SHuning uchun mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish

darajasidagi farqlarni kamaytirish, orqada qolayotgan mintaqalarni rivojlanish sur'atlarini jonlashtirish doimiy dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Ayni paytda inklyuziv barqaror o'sish kontsepsiyasi rivojlanib bormoqda.

Ta'kidlash lozimki, ekologik xavfsizlik bilan bog'liq muammolar orasida eng dolzarblaridan biri bu "issiqxona effekti" hisoblanadi. Bu bir tomondan yoqilg'i, energetika va tabiiy resurslarni qazib olinadigan joylarda gaz yoqish natijasida hosil bo'lgan atmosferadagi issiqxona gazlari kontsentratsiyasining oshishi bilan bog'liq bo'lsa, boshqa tomondan o'rmonlarning qisqarishi va yerlarning degradatsiyasi tufayli havoning gaz tarkibi o'zgarib bormoqda. Hisob-kitoblariga ko'ra, so'nggi 150 yil ichida atmosferadagi karbonat angidrid miqdori 30 foizga oshgan, uning har 40-50 yil ichida to'planishi esa yerning haroratini 2-4 gradusga oshishiga olib kelgan. Bu esa Antarktida muzlarining erishiga va natijada okean sathining ko'tarilishiga va bir qator qirg'oq zonalarida suv toshqinlariga olib kelmoqda.

Ekologik va iqtisodiy muvozanat mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini o'z ekotizimlarining yuk ko'tarish quvvati doirasida, ularga antropogen yukdan oshmasdan amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Bunga mintaqaning iqtisodiyotida ishlatiladigan texnologiyalarni mahalliy ekotizimlarga xos bo'lgan darajasi orqali erishiladi. Bunday o'zgarishlarning tabiiy sharti mintaqaviy iqtisodiyotning institutsional muhiti va tarmoq tuzilishidagi tegishli o'zgarishdir. Umuman olganda, ekologik va iqtisodiy muvozanat g'oyalari barqaror rivojlanish kontsepsiyasiga yaqin, ammo mintaqaviy darajada kontsepsiyani amalga oshirish uchun ko'plab vositalar, usullar va mexanizmlar ishlab chiqishni talab qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Gong Xue. Regional Economic Integration in the Post-Pandemic Era. – Nanyang: S.Rajaratnam School of International Studies, 2022 -pp. 19-20.
2. Воронин Б.А. Региональная экономика в аспекте производственного потенциала территорий (Монография). - Екатеринбург: Уральского ГАУ, 2021 - С. 52-56.
3. Sotvoldiyev N.J. Mintaqaviy iqtisodiyot (Darslik). – Namangan: Mashrab, 2024. – B. 30-32.